

Тетяна Чайка

*доцент, кандидат економічних наук,
доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Харків, Україна*

ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКІВ *GOOGLE* В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ТА 242 «ТУРИЗМ»

Анотація. З точки зору забезпечення якості вищої освіти актуальною є проблема вибору належних форм та методів навчання та викладання. Дослідження присвячене розгляду досвіду використання digital-технологій, зокрема додатків пошукової системи Google, при формуванні компетентностей студентів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». Розглядаються можливості використання функціоналу Google Sites, Google Maps, Google Calendar при вивченні окремих тем таких академічних дисциплін як «Вступ до спеціальності. Ознайомча практика», «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», «Event-менеджмент».

Ключові слова: готельно-ресторанна справа; туризм; компетентності; digital-технології; Google.

Abstract. In terms of quality assurance in higher education, the choice of appropriate forms and methods of learning and teaching is a relevant issue. This study focuses on the experience of using digital technologies, in particular Google applications, in shaping the competencies of students of specialties 241 "Hotel and Restaurant Business" and 242 "Tourism". Explores how to use the functionality of Google Sites, Google Maps, Google Calendar in some topics of such academic disciplines as "Introduction to Specialty. Introductory practice", "Organization of tourist travel and sightseeing activities", "Event-management".

Key words: hotel and restaurant business; tourism; competencies; digital technologies; Google.

Постановка проблеми та її актуальність. З точки зору забезпечення якості вищої освіти, актуальною є проблема вибору належних форм та методів навчання і викладання, які сприяли б найкращому досягненню заявлених в освітній програмі цілей та програмних результатів навчання [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі у дослідженнях учених серйозна увага приділяється проблемі формування цифрової компетентності здобувачів вищої освіти. Так, І. Потюк (2021) зазначає, що наявність сформованої цифрової компетентності є необхідною умовою успішного виконання професійних обов'язків практично в будь-якій сфері сучасної економіки [2]. О. Сахно (2020) відносить цифрові навички до базових і зазначає, що вміння використовувати цифрові інструменти сприяє, в тому числі, і підвищенню ефективності організації освітнього процесу [3]. Досліджуючи особливості формування моделі цифрової компетентності, І. Бородкіна та Г. Бородкін (2018) зазначають, що метою впровадження цифрових технологій у вищій школі є підготовка

висококваліфікованих спеціалістів для роботи у постіндустріальному суспільстві [4]. Разом з тим, не можна забувати і про зворотний зв'язок, а саме, про вплив цифрової компетентності на успішність формування решти загальних та професійних компетентностей майбутніх спеціалістів.

Постановка завдання. Дослідження присвячене конкретизації проблеми вибору форм та методів навчання і викладання в контексті застосування цифрових інструментів при навчанні студентів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».

Виклад основного матеріалу. Пошукова система *Google* пропонує величезний спектр сервісів, причому істотна їх частина частково або повністю безкоштовна. Наявність необхідного функціоналу, зручність у використанні, доступність та широка поширеність продуктів *Google* обумовлює високу ймовірність їхньої затребуваності у подальшій професійній діяльності студентів.

При навчанні студентів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» нами використовується функціонал *Google Sites*, *Google Maps*, *Google Calendar*, та інші додатки *Google*.

Додаток *Google Sites* використовується при викладанні дисципліни «Вступ до спеціальності. Ознайомча практика». За допомогою цієї програми студенти складають своє навчальне портфоліо (*learning portfolio*). Надалі протягом навчання в університеті студенти можуть доповнювати портфоліо матеріалами, що відображають їхні учнівські та професійні досягнення. Грамотно складене портфоліо може допомогти при подальшому працевлаштуванні та просуванні кар'єрними сходами [5; 6].

Додаток *Google Calendar* використовується при викладанні дисципліни «Event-менеджмент». За допомогою даного додатка студенти на практичних заняттях складають календар подій активності ресторану (*restaurant events calendar*).

Додаток *Google Calendar* використовується при викладанні дисципліни «Організація туристичних подорожей і екскурсійної діяльності», а також у роботі студентського наукового гуртка. За допомогою даного додатка студенти складають карту туристських та екскурсійних об'єктів, карти турів і екскурсійних маршрутів.

У таблицях 1 та 2 представлено інформацію про загальні та професійні компетентності здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», при формуванні яких використовуються цифрові інструменти, а саме додатки *Google*.

Таблиця 1

Компетентності здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», при формуванні яких використовуються додатки Google

Назва компетентності	Назва дисципліни та додатка, що використовується	
	«Вступ до спеціальності. Ознайомча практика» (використовується додаток Google Sites)	«Event-менеджмент» (використовується додаток Google Calendar)
<i>Загальні компетентності, оволодінню якими сприяє використання додатків Google в навчальному процесі</i>		
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.	+	
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.	+	
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.	+	
<i>Фахові компетентності, оволодінню якими сприяє використання додатків Google в навчальному процесі</i>		
Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності.	+	+
Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії.		+
Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів.		+

Таблиця 2

Компетентності здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм», при формуванні яких використовуються додатки Google

Назва компетентності	Назва дисципліни	
	«Вступ до спеціальності. Ознайомча практика» (використовується додаток <i>Google Sites</i>)	«Організація туристичних подорожей і екскурсійної діяльності» (використовується додаток <i>Google Maps</i>)
<i>Загальні компетентності, оволодінню якими сприяє використання додатків Google в навчальному процесі</i>		
Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу	+	
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.		+
<i>Фахові компетентності, оволодінню якими сприяє використання додатків Google в навчальному процесі</i>		
Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності.	+	
Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).		+
Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організувати споживання туристичного продукту.		+
Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу.		+

Висновки. При плануванні навчальної діяльності, складанні робочих програм та силабусів академічних дисциплін доцільно враховувати можливості використання цифрових технологій. Використання digital-технологій має бути своєчасним, доречним та відповідати вимогам формування компетентностей, що регламентуються відповідними стандартами вищої освіти України. Необхідно враховувати практичну доцільність та

перспективи застосування здобутих навичок при вирішенні практичних завдань професійної діяльності.

Список використаних джерел

1. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. *Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти* : Наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 977. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text>
2. Потюк І. Є. Використання цифрових технологій в навчальному середовищі закладів вищої освіти: офлайн та онлайн формати. *Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Серія "Філологія"*. 2021. № 11 (79). С. 219–221.
3. Сахно О. В. Цифрова компетентність і технології для освіти: принципи та інструменти. *Імідж сучасного педагога*. 2020. № 6 (195). С. 10–14. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6\(195\)-10-14](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-10-14)
4. Бородкіна І., Бородкін Г. Модель цифрової компетенції студентів. *Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері*. 2018. № 1. DOI: <https://doi.org/10.31866/2617-796x.1.2018.147208>
5. Chaika T., Gnezdilova D. Innovative training techniques as a way to improve the quality and competitiveness of future professionals in tourism and hospitality. Learning portfolio. *Стан та перспективи розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи: тези доп. всеукр. студ. наук.-практ. конф., 31 травня 2022 р.* Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2022. URL: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/61668>
6. Чайка Т. Ю., Гнезділова Д. О., Кок А. В. Роль навчального портфоліо у забезпеченні практичної підготовки студентів спеціальностей "Готельно-ресторанна справа" і "Туризм". *Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін: збірник матеріалів XXVII Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 березня 2022 року*. Київ : Київський міжнародний університет, 2022. С. 154–158. URL: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/62202>